

Перспективы использования альтернативного финансирования в социально-экономическом и инновационном развитии

*Научный руководитель: PhD., доц. кафедры “Бюджетный учёт и
казначейское дело” ТГЭУ*

Шолдаров Д.А.

студентка 2-курса группы БНГ-20

Фарходжонова Ф.А.

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы использования альтернативного финансирования в социально-экономическом и инновационном развитии. Описаны различные инструменты альтернативного финансирования, такие как краудфандинг, венчурный капитал и пиринговые платформы, и их преимущества по сравнению с традиционными методами привлечения капитала. Значимость альтернативного финансирования для устойчивого развития и инноваций, а также его влияние на региональную экономику и социальную сферу. В заключении отмечается, что успешное использование альтернативного финансирования требует совместных усилий со стороны всех заинтересованных сторон для создания благоприятной среды для развития новых финансовых механизмов.

Ключевые слова: *развитие, финансовый механизм, региональная экономика, финансирование, перспективы, альтернативное финансирование, глобальный рынок, краудфандинг.*

На фоне постоянных изменений и вызовов современного мира традиционные модели финансирования становятся все менее эффективными в обеспечении устойчивого социально-

экономического и инновационного развития. В этом контексте необходимо искать альтернативные формы финансирования, которые могут дать новый импульс развитию. Альтернативное финансирование становится одним из наиболее перспективных направлений. Этот подход отличается от классической модели покупки и продажи ценных бумаг, банковских кредитов и инвестиционных фондов.

Альтернативное финансирование включает в себя такие механизмы, как краудфандинг, венчурный капитал и одноразовые платформы.

Эти инструменты позволяют привлекать инвестиции от частных лиц, так и предпринимателей, и широкой общественности, способствуя разнообразию и гибкости финансирования.

Одним из ключевых преимуществ альтернативного финансирования является возможность быстрого и гибкого привлечения средств на реализацию инновационных проектов. Кроме того, такие инструменты помогают устранить преграды для доступа к капиталу для стартапов, малых и средних предприятий, а также социальных проектов. Альтернативное финансирование также способствует развитию новых форм сотрудничества между инвесторами и предпринимателями. Благодаря этому происходит обмен знаниями, опытом и ресурсами, что может быть важным фактором успешного развития проектов.

Современные тенденции глобального рынка показывают, что альтернативные формы финансирования становятся все более популярными и востребованными. Стоит отметить, что альтернативное финансирование обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами привлечения капитала.

Во-первых, альтернативное финансирование²³ может быть более гибким и адаптивным к конкретным потребностям проектов. Например, краудфандинг²⁴ позволяет привлекать средства на конкретные этапы проекта или направления, что уменьшает риски для инвесторов и обеспечивает более эффективное использование капитала.

Во-вторых, альтернативные источники финансирования могут стать более доступными для более широкого круга предпринимателей и стартапов. Например, платформы краудфандинга и венчурного капитала открыты как для крупных, так и для мелких инвесторов, тем самым демократизируя доступ к капиталу. Более того, альтернативное финансирование может оказать положительное влияние на развитие экономического и социального секторов региона. Например, одноранговые платформы могут поддерживать малые и средние предприятия в отдаленных районах, тем самым способствуя их развитию и созданию новых рабочих мест.

Альтернативное финансирование является мощным инструментом поддержки инноваций, социального развития и экономического роста. Его успешное использование требует согласованных усилий стран, бизнеса и государственных учреждений по созданию экосистемы, благоприятной для развития альтернативных финансовых механизмов. Альтернативное

²³**Альтернативное финансирование** - понятие, которое охватывает различные методы и инструменты привлечения капитала и финансирования проектов

²⁴**Краудфандинг** - это метод коллективного финансирования, при котором множество людей (или "толпа" - crowd) вносят небольшие суммы денег для поддержки проекта

финансирование открывает новые возможности для социально-экономического развития и инноваций. Он способствует укреплению финансовой стабильности, стимулирует установление и расширение деловых связей, способствует развитию новых технологий и инноваций. Поэтому перспективы использования альтернативного финансирования в социально-экономическом и инновационном развитии важны и могут стать ключевым элементом долгосрочного успеха и процветания общества.

Альтернативное финансирование играет все более важную роль в современной экономике, предоставляя новые возможности для предпринимателей, стартапов и социальных проектов. Гибкость, доступность и социальное воздействие альтернативных источников финансирования могут помочь стимулировать инновации, укрепить местную экономику и улучшить жизнь людей. Однако эффективное использование альтернативного финансирования требует скоординированной стратегии между странами, бизнесом и государственными учреждениями, направленной на поддержку и развитие новых механизмов финансирования. Развитие альтернативного финансирования требует постоянного мониторинга меняющихся рыночных условий, а также адаптации и модернизации инструментов и методов с учетом потребностей заинтересованных сторон. В целом альтернативное финансирование может стать эффективным инструментом достижения устойчивого развития и продвижения инноваций, которые положительно влияют на экономическое и социальное развитие общества.

Литература

1. Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Савалей В.В, 2019

2. Исследование особенностей краудфандинга как инструмента финансирования проектов, Благова З.И, 2016

3. П'енков Д. А. Краудфандинг: модели вознаграждения участников // Экономика и ме-недzhмент innovacionnyh tekhnologij, 2016.

4. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41464401>